

PRIVACIDAD EXPUESTA. LAS CASAS FUNCIONALISTAS DE JUAN O'GORMAN EN MÉXICO

NAGEL VEGA, VANESSA
Facultad de Arquitectura / UNAM
vanessa.nagel@fa.unam.mx

RESUMEN.

En distintas ciudades del mundo, casas que alguna vez fueron espacios privados, de creación artística o de vida cotidiana se han transformado en museos públicos. Esta transición, en apariencia simple, encierra preguntas profundas sobre cómo entendemos el patrimonio moderno, qué valor le damos a la arquitectura doméstica, y cómo un inmueble pensado para ser habitado puede reinterpretarse como objeto de identidad.

En México, caso emblemático de un conjunto de casas modernas convertidas en museo es el de las diseñadas por el arquitecto Juan O'Gorman (1905-1982) en Altavista, al sur de la Ciudad de México. Se trata de tres construcciones contiguas, entre ellas la célebre Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, terminada en 1932. El conjunto incluye la conocida como Casa O'Gorman,¹ proyectada en 1929, considerada una de las primeras obras funcionalistas mexicanas y precedente inmediato de las viviendas para los artistas.

Las casas para Diego Rivera (1886-1957) y Frida Kahlo (1907-1954), después de pertenecer, ser habitadas y transformadas por las dos hijas de Diego Rivera —Guadalupe y Ruth Rivera Marín— fueron compradas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)² en 1981, abriendo al público por primera vez en 1986, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Rivera. Las tres casas han sido restauradas de forma integral por Víctor Jiménez, arquitecto e historiador. Las de los artistas entre 1995 y 1996. La Casa O'Gorman entre 2012 y 2013. El actual museo se ha consolidado como la pieza clave para comprender la arquitectura moderna mexicana en su etapa funcionalista.

Palabras clave: FUNCIONALISMO, JUAN O'GORMAN, MÉXICO

1. INTRODUCCIÓN

Llamada por el propio Juan O’Gorman la “primera casa funcionalista de México” y diseñada en 1929,3 nos encontramos ante un caso pionero de la vanguardia mexicana.4 La construcción casi utilitaria con instalaciones eléctricas y sanitarias aparentes, tinacos —depósitos de agua elevados— visibles y sistema constructivo de muros de carga de tabique y losas de concreto se erigió como un intruso en el apacible barrio residencial del sur de la ciudad.5 (Fig. 1)

Figura 1. Juan O’Gorman, Casa O’Gorman, Ciudad de México, México, 1929-1931. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

La Casa O’Gorman fue, para el arquitecto, toda una declaración de intenciones. Se apostaba por el máximo de eficiencia contra el mínimo de gasto y esfuerzo. Se probaba, también, la relación fluida entre interior y exterior, con grandes ventanales de herrería que pueden plegarse completamente en el estudio para disolver los límites de la vivienda y su entorno inmediato. Los colores vivos —rojo ocre— y la introducción de vallas de cactus oriundos del país —tradición vernácula— promovieron una difusión que enfatizó el carácter mexicano, al tiempo que lo distanciaba de la referencia formal más inmediata de Le Corbusier. (Fig. 2)

Figura 2. Juan O’Gorman, Casa O’Gorman, Ciudad de México, México, 1929-1931. Estudio con cancelería de herrería plegable. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

Entre 1931 y 1932 O’Gorman diseñaría y construiría las casas para los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo. La más grande, para él, con un estudio amplio, luminoso y a doble altura. La segunda, comunicada por un puente desde la azotea, reducida al mínimo. Se repetirían las instalaciones aparentes y la funcionalidad y austeridad se convertirían en un manifiesto político y artístico. El conjunto muy pronto se volvería modelo de la arquitectura funcionalista mexicana. **(Fig. 3)**

Figura 3. Juan O’Gorman, Casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Ciudad de México, México, 1931-1932. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

Manifiesto no exento de polémica. Como ya lo ha hecho notar Louise Noelle,⁶ el funcionalismo de estas casas proyectadas y construidas entre 1929 y 1932 fue criticado en un principio por emplazarse estas viviendas que expresaban “pobreza” y elementos rescatados de la arquitectura vernácula y popular —los colores, la barda de cactáceas— en un barrio residencial como San Ángel que, si bien también fue pueblo, su crecimiento en esa zona se dirigía a la clase alta.

Además, si bien la casa O’Gorman aparentaba un acercamiento a lo social, hacía una clara distinción entre los propietarios que habitarían la planta alta, y el personal de servicio, alojado en planta baja.⁷ Otra aparente contradicción de nuestra modernidad es que las casas funcionalistas destinadas a los artistas, aunque ideológicamente cercanos al socialismo, pertenecieron a la élite mexicana. El propio O’Gorman no sería ajeno a esta paradoja cuando años más tarde aseveraba que ningún recurso funcionalista —ni cualquier otro en curso como la arquitectura orgánica que exaltaba— solucionaría la demanda real de vivienda económica del país.⁸

2. LA DIFUSIÓN DE LAS CASAS FUNCIONALISTAS

Las casas funcionalistas de Juan O’Gorman gozaron de difusión inmediata en medios impresos nacionales y extranjeros. Una breve revisión al caso nos acercará al impacto que tuvieron estas construcciones en su

momento y a los argumentos que, décadas después al considerar su valor patrimonial, favorecieron su restauración integral, su conservación como bien cultural y su nombramiento como Monumento Artístico.⁹

La revista *Tolteca* publicaría en marzo de 1932 un primer artículo dedicado a Juan O’Gorman y su recién terminada casa en la calle de Palmas 81. **(Fig. 4)** Las fotografías dan cuenta de interiores austeros, audacia geométrica, total apertura al exterior y lo más distintivo de esta modernidad, el supuesto vínculo con lo mexicano: la cerca de órganos. ¹⁰

Figura 4. Juan O’Gorman, Casa O’Gorman, Ciudad de México, México, 1929-1931. © Revista Tolteca, n° 22, marzo 1932, 328.

En 1937, Esther Born publicaba en Nueva York el libro *The New Architecture in Mexico*. Es conocida la relación de la arquitecta estadounidense con el gremio de arquitectos mexicanos y el antecedente del material recopilado en México para ser publicado, primero, en la revista *Architectural Record*, en abril del mismo año. ¹¹ Born, aportando fotografías propias, publicaría las casas objeto de este análisis. Primero, se muestra la Casa O’Gorman en la que destaca la rampa helicoidal y el estudio abierto, así como la cerca de cactáceas. Se incluyó también a las plantas arquitectónicas para seguir la descripción de los espacios. **(Fig. 5)** Resultaría fundamental la mención a los colores indistinguibles en las fotografías en escala de grises: el rosa, el gris cemento, el rojo y el amarillo ocre. ¹²

Figura 5. Juan O'Gorman, Casa O'Gorman, Ciudad de México, México, 1929-1931. © Esther Born, *The New Architecture in Mexico*, 1937, 64-65.

Por otro lado, llama la atención que sobre los estudios de los artistas Born solo publica el de Diego Rivera. No sólo que el encabezado de la página así lo nombre, omitiendo el de Frida Kahlo, sino que las dos fotografías exteriores de los volúmenes ocultan la "casa pequeña", así llamada en la descripción del conjunto, y sin considerarse en la publicación, ni en imagen, ni en plano. (Fig. 6) Curiosa omisión en años turbulentos para la artista. Lo cierto es que el texto de Born vuelve a destacar los colores empleados: azul brillante, rosa, rojo ocre profundo y la herrería en color naranja bermellón.

Figura 6. Juan O'Gorman, Casa estudio Diego Rivera, Ciudad de México, México, 1931-1932. © Esther Born, *The New Architecture in Mexico*, 1937, 87 y 89.

Fundamental al hablar de difusión internacional fue la voluntad de los artistas, estando en Estados Unidos e incluso antes de habitar la casa, de solicitar a Guillermo Kahlo, padre de Frida y fotógrafo, una serie de fotografías de las casas ya terminadas en 1932.¹³ Las imágenes llegarían al Museo de Arte Moderno de Nueva York —MoMA— al departamento de arquitectura quizás de la mano del mismo Diego Rivera,¹⁴ en un afán por mediatizar la vanguardia de los artistas mexicanos llevada incluso a sus propias viviendas.¹⁵

La trayectoria profesional de O'Gorman después de su etapa funcionalista, dividida entre la pintura y la arquitectura orgánica, es, también, bien conocida.¹⁶ En términos de difusión internacional, sería su segunda etapa creativa —aquella de la Biblioteca Central y la Casa Cueva— la que gozó de mayor reconocimiento.¹⁷ Hacia el final de la década de 1960 empiezan a publicarse algunas relaciones que incluyeron la totalidad de su trabajo, exponiendo la complejidad de sus procesos creativos y cambios radicales de interés.¹⁸ Lo que sorprende, para una revista de arquitectura mexicana, es la confusión en la página de apertura de un artículo que se ilustra con la Casa O'Gorman, citándola en el pie de imagen como la Casa-estudio de Diego Rivera... (Fig. 7)

Casa del pintor Diego Rivera
— Luis P. Álvarez

**Sección de Artes Plásticas
Por Raquel Tibol**

Introducción. El arquitecto y pintor Juan O’Gorman nació en 1905. A los 22 años, en 1927, tuvo oportunidad de hacer sus primeras experiencias, que estuvieron orientadas en la corriente del funcionalismo ortodoxo, que O’Gorman, con ascético puritanismo, desamó literalmente hasta dejar en pie sólo estructura, tubería, muros divisorios, puertas y ventanas. Con vigilante posición O’Gorman logró en su primer período profesional rehuir cualquier tentación por los recubrimientos, por las licencias estilísticas o por soluciones que invitaran a la molición.

El sitio para habitar o la escuela donde iban a instruirse los hombres del mundo por venir, de la organización social sin clases privilegiadas, debía tener una jesuítica austeridad. Y se me ocurre calificar de jesuítico el concepto de austeridad porque sé que fueron sacerdotes jesuitas y maristas los que educaron en los primeros ciclos escolares a Juan O’Gorman. Cuarenta años después del inicio de aquella irrupción diversificadora, que sus coetáneos y los historiadores de la arquitectura mexicana consideran como uno de los momentos más importantes de la arquitectura contemporánea en México, puede resultar útil para los estudiosos y atractivo para los aficionados, saber cómo fue cambiando el modo de pensar del más extremista de los introductores del funcionalismo de nuestro país.

Juan O’Gorman en varios tiempos

Definición. En 1934 O’Gorman da a conocer en un “breve bosquejo” sobre lo que **debe ser** el estilo arquitectónico de nuestro tiempo”, su opinión sobre la arquitectura contemporánea. El contenido de este folleto fue reproducido dos años después en el número 6 de la revista **Frente a Frente**, órgano central de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, en noviembre de 1936. El Comité Ejecutivo de la LEAR lo integraban entonces Silvestre Revueltas, presidente; Julio de la Fuente, Secretario de acuerdos; Clara Parset, secretaria de organización; Juan Marinello, secretario del exterior; Enrique Gutmann, secretario de finanzas; Jorge Juan Crespo de la Serna, secretario de prensa y propaganda. Los responsables de las secciones eran: Alfredo Zalce, artes plásticas; Gustavo Ortiz Hernández, literatura; Angel Salas, teatro y cine; Luis Sandi, música, Jerús Mastache, pedagogía, y Enrique Beltrán, ciencias. El director de la revista mensual **Frente a Frente** era Fernando Camboa.

Hagamos a un lado los oscuros y retorcidos adornos literarios o filosofantes del esquema de O’Gorman y tomemos lo que perdura: su concepto sobre la arquitectura. “El tamaño de la puerta de la casa del obrero —decía el devoto discípulo de Diego Rivera— será igual al tamaño de la puerta de la casa del filósofo. La necesidad esencial se resuelve en cada fin con exactitud. La ventana por donde entran la luz y el sol para el uno y para el otro deberá ser de forma única, puesto que precisa que resuelva lo mejor posible el problema de entrada de luz y de sol, y no sus problemas en diferencias de casta, e igual criterio podemos aplicar a todos los problemas técnicos que se presentan. (...) Pero las necesidades sentimentales de Don Fulano hacen variar las necesidades esenciales, se sobreponen valores subjetivos a los valores fundamentales o técnicos. La puerta de su casa deberá parecer la puerta de un palacio, la ventana deberá ser en forma de arco, etc. . . . y se destruirá sin piedad la razón fundamental”

Figura 7. Página de apertura del artículo de Raquel Tibol sobre Juan O’Gorman en la revista *Calli*, 1967. Desconcierta la confusión entre la Casa O’Gorman y la Casa estudio Diego Rivera. © Revista *Calli*, n° 28, 1967, 7.

En 1968 otra revista, *Arquitectura México*, conmemoraba su número 100 con un especial dedicado a los arquitectos que, —siguiendo a Mario Pani como editor— habían forjado la modernidad en el país. No podía omitirse a Juan O’Gorman y la mención de algunas de sus casas funcionalistas, como el encargo de la casa de Diego Rivera que se ilustra con un pequeño dibujo (Fig. 8). 19

Figura 8. Detalle de la página del artículo de Juan O’Gorman “El desarrollo de la arquitectura en México durante los últimos treinta años” en la revista *Arquitectura México*, 1968. Casa estudio Diego Rivera. © Revista *Arquitectura México*, n° 100, 1968, 51.

En 1970, la revista londinense *Architectural Design* publicaría lo que, a juicio de los editores, sería lo más destacado del número 100 de *Arquitectura México*: la obra de Juan O’Gorman. **(Fig. 9)** El conocido rechazo al funcionalismo del arquitecto mexicano se explicaba como un mal de la época. La principal desventaja del camino tomado por O’Gorman posterior a su etapa funcionalista era que difícilmente podía haber un punto de partida para una nueva arquitectura desde allí. Ante los males de la época, O’Gorman encontraría refugio en la pintura y la fantasía.²⁰

Figura 9. Notícia publicada en la revista londinense *Architectural Design* sobre la obra de Juan O'Gorman. © Revista *Architectural Design*, febrero de 1970, 64.

3. BREVE APUNTE SOBRE LAS RESTAURACIONES

La primera restauración integral de las casas de los artistas se llevaría a cabo entre 1995 y 1996, si bien la propiedad había sido comprada desde 1981 por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El arquitecto e historiador Víctor Jiménez se encargaría de la documentación e intervención para reforzar íntegramente la estructura, restituir los colores, materiales y distribución original, eliminando las alteraciones posteriores a la fecha de finalización de las viviendas. En 2011 se anexaría la Casa O'Gorman al conjunto museístico. Dada su experiencia, la restauración se encomendaría de nuevo a Víctor Jiménez, llevándola a cabo entre 2012 y 2013.

Si bien desde sus inicios la Casa O'Gorman sufrió modificaciones, la propiedad había sido alterada sustancialmente al cambiar de propietario en 1968. Fue en ese año cuando O'Gorman retiraría el mural que había hecho para el comedor en 1948 —*Entre la filosofía y la ciencia hay bastante diferencia*—. Pudo rescatarse, siendo visible hoy, el trazo sobre el que realizó el fresco, y que había quedado oculto por décadas por una capa de yeso. (Fig. 10) Cuando se inició la restauración de esta casa lo más notable era la pérdida de la escalera helicoidal — el gran alarde geométrico y estructural del joven arquitecto y que fue reconstruida—

y del ventanal más grande del estudio. Además, se había construido un área nueva equivalente a la casa original, hacia el sur. Se eliminaron los agregados y se realizaron calas en todos los pisos y muros originales en busca de información sobre su estado original.²¹

Figura 10. Juan O'Gorman, Casa O'Gorman, Ciudad de México, México, 1929-1931. Comedor con sinopia del mural "Entre la filosofía y la ciencia hay bastante diferencia". Dibujo preparatorio recuperado en la restauración de 2012. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

Como se verifica, el criterio de la intervención, para las tres casas, fue el de retroceder el tiempo al momento mismo de la finalización de la obra, suprimiendo cualquier añadido posterior a 1931 y 1932, respectivamente para la Casa O'Gorman y para las de Diego Rivera y Frida Kahlo.

También, se reforzó notablemente la estructura de las tres casas, atendiendo a los reglamentos de construcción vigentes en la Ciudad de México, en especial, a la normativa de diseño estructural para sismos. Tanto en las casas de Diego y Frida como en la de O'Gorman, la mayor parte del presupuesto se destinó a la reestructuración que consistió en la ejecución de nuevos cimientos en todos los apoyos aislados, en reforzar con acero los apoyos verticales de concreto armado, manteniendo su dimensión original y en rehacer en concreto armado los muros interiores originales que habían desaparecido con las sucesivas modificaciones, con el fin de reforzar todavía más la estructura.²²

Otras consideraciones relevantes del proyecto de restauración fue cancelar el agua corriente para evitar riesgos de humedades, así como reponer la instalación eléctrica original, pero aparente, ya que no conduce energía. (Fig. 11) Si bien hay luminarias exentas, se consideró el horario de apertura del museo sólo durante las horas de luz natural diurna.²³

Figura 11. Juan O’Gorman, Casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Ciudad de México, México, 1931-1932. Instalación eléctrica aparente; después de la restauración de 2012-2013 no conduce energía. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

Por último, uno de los aspectos más valiosos de esta recuperación es, sin duda, la referente al espacio exterior que permite al visitante valorar el sentido original de este conjunto integrado armónicamente por los volúmenes de las tres casas funcionalistas colindantes. (Fig. 12)

Figura 12. Juan O’Gorman, Maqueta de conjunto en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. La integración de la Casa O’Gorman al conjunto museístico a partir de 2013 fue sustancial para la valoración de las primeras casas funcionalistas mexicanas. © Vanessa Nagel Vega, 2025.

4. REFLEXIONES FINALES

A casi un siglo de su construcción, el hoy Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo trasciende los debates iniciales sobre los años precisos de su finalización y sobre la adjudicación de títulos honorarios como el ser la “primera” casa funcionalista de México. El conjunto se ha consolidado como un espacio de reflexión que nos invita a preguntarnos, más bien, sobre los desafíos particulares que plantea la conservación del patrimonio moderno: conservar no solo estructuras, sino formas de habitar, ideas arquitectónicas y contextos sociales. ¿Qué buscamos al recorrer estos espacios? Tal vez, en ese gesto de recorrer casas ajenas transformadas en museos, preservamos una idea de modernidad —como proyecto de vida, no solo de diseño— y, al mismo tiempo, confrontamos nuestras propias maneras de vivir y de intervenir nuestro patrimonio.

5. NOTAS

¹ Registrada al momento de su construcción como Casa para el Sr. Cecil Crawford O’Gorman, padre del arquitecto, quien nunca la habitaría.

² Antes Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), a partir de 2015 INBAL, nombre oficial actual que se citará en este texto.

³ Además del dato por todos citado de la autobiografía del propio O’Gorman, publicaciones recientes han consolidado el vínculo de la casa con dicho año. Juan O’Gorman, *Autobiografía* (México: UNAM / DGE Equilibrista, 2007), 85-87 y *Casa O’Gorman 1929* (México: Conaculta / INBA / RM, 2014).

⁴ El año 1929 y la aseveración de O’Gorman de adjudicarse la primicia ha sido objeto de constantes debates entre especialistas de la primera modernidad mexicana. El fin de esta comunicación es exponer la transformación del conjunto de casas funcionalistas en museo público, por lo que la controversia de la fecha de diseño, registro, construcción o finalización de la obra queda al margen.

⁵ Víctor Jiménez, Juan O’Gorman. *Vida y obra* (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), 14-15.

⁶ Louise Noelle, “Las casas de Juan O’Gorman: principio y fin,” *Summa+*, n° 182 (2020): 110-111.

⁷ *Ibid.* Para tal fin se construyó al fondo del predio un anexo con cochera para un automóvil y las habitaciones para el personal de servicio.

⁸ Juan O’Gorman, “El desarrollo de la arquitectura en México durante los últimos treinta años,” *Arquitectura México*, n° 100 (abril – julio 1968): 51-55.

⁹ El nombramiento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de marzo de 1998.

¹⁰ Federico Sánchez Fogarty, “Juan O’Gorman,” *Tolteca*, n° 22 (marzo 1932): 330. Tomado de Xavier Guzmán Urbiola, “La primera casa funcionalista levantada en México por Juan O’Gorman,” en *Casa O’Gorman 1929* (México: Conaculta / INBA / RM, 2014): 17. El autor incluye en su texto varias fotos más de la casa al finalizar su construcción, además de las reproducidas en el facsimilar de la revista *Tolteca*.

¹¹ Vanessa Nagel Vega, *México Exporta. La arquitectura moderna en las revistas europeas y norteamericanas (1950-1970)*, tesis doctoral (España: Universidad Politécnica de Madrid, 2016): 63.

¹² Esther Born, *The New Architecture in Mexico* (Nueva York: The Architectural Record / William Morrow & Company, 1937): 64-65. Además de las casas objeto de este estudio, Born publicó de Juan O’Gorman la casa-estudio para Frances Toor y la casa para Julio Castellanos.

¹³ Cristina López Uribe, “Palmas y Altavista. La historia de las casas más revolucionarias y radicales de México,” en *Hábitat O’Gorman, Rivera, Kahlo. Historia de la Casa Estudio* (México: Secretaría de Cultura / INBAL, 2024): 54.

¹⁴ Cristina López Uribe, “Las firmas de las primeras casas funcionalistas de Juan O’Gorman,” *Bitácora Arquitectura*, n° 30 (marzo – julio 2015): 135.

¹⁵ Cabe recordar que la estancia de Diego Rivera y Frida Kahlo en Nueva York coincidiría con la famosa exposición organizada en el MoMA en 1932: “Modern Architecture: International Exhibition”. El envío de la serie fotográfica de las casas mexicanas pudo ser una respuesta a la selección internacional de arquitectura curada por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock.

¹⁶ Edward R. Burian, “La arquitectura de Juan O’Gorman. Dicotomía y deriva,” en *Modernidad y arquitectura en México*, ed. Edward R. Burian (España: Gustavo Gili, 1998): 132-142.

¹⁷ Vanessa Nagel, *México Exporta*, 394-402.

¹⁸ Raquel Tibol, “Juan O’Gorman en varios tiempos,” *Calli*, n° 28 (julio – agosto 1967): 7-10.

¹⁹ “Juan O’Gorman”, *Arquitectura México*, n° 100 (abril – julio 1968): 48-50. El texto refiere que “diseñó y construyó entre 1928 y 1937 una docena de casas habitación particulares funcionales, entre ellas una casa y estudio para Diego Rivera”, 49.

²⁰ “Retreat into Fantasy,” *Architectural Design* 40, n° 2 (febrero 1970): 64.

²¹ Víctor Jiménez, “La Casa de Juan O’Gorman de 1929,” en *Casa O’Gorman 1929* (México: Conaculta / INBA / RM, 2014): 53.

²² *Ibid.*, p. 54.

²³ *Ibid.*, p. 55.

5. REFERENCIAS.

BORN, Esther. *The New Architecture in Mexico*. Nueva York: The Architectural Record / William Morrow & Company, 1937.

- BURIAN, Edward R. "La arquitectura de Juan O'Gorman. Dicotomía y deriva." En *Modernidad y arquitectura en México*, editado por Edward R. Burian, 132-142. España: Gustavo Gili, 1998.
- GUZMÁN URBIOLA, Xavier. "La primera casa funcionalista levantada en México por Juan O'Gorman." En *Casa O'Gorman 1929*, 12-21. México: Conaculta / INBA / RM, 2014.
- JIMÉNEZ, Víctor. *Juan O'Gorman. Vida y obra*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
- JIMÉNEZ, Víctor. "La Casa de Juan O'Gorman de 1929." En *Casa O'Gorman 1929*, 34-57. México: Conaculta / INBA / RM, 2014.
- "Juan O'Gorman." *Arquitectura México*, n° 100 (abril – julio 1968): 48-50.
- LÓPEZ URIBE, Cristina. "Las firmas de las primeras casas funcionalistas de Juan O'Gorman." *Bitácora Arquitectura*, n° 30 (marzo – julio 2015): 132-137.
- LÓPEZ URIBE, Cristina. "Palmas y Altavista. La historia de las casas más revolucionarias y radicales de México." En *Hábitat O'Gorman, Rivera, Kahlo. Historia de la Casa Estudio*, 40-59. México: Secretaría de Cultura / INBAL, 2024.
- NAGEL VEGA, Vanessa. *México Exporta. La arquitectura moderna en las revistas europeas y norteamericanas (1950-1970)*. Tesis doctoral. España: Universidad Politécnica de Madrid, 2016.
- NOELLE, Louise. "Las casas de Juan O'Gorman: principio y fin." *Summa+*, n° 182 (2020): 108-115.
- O'Gorman, Juan. "El desarrollo de la arquitectura en México durante los últimos treinta años." *Arquitectura México*, n° 100 (abril – julio 1968): 51-55.
- O'Gorman, Juan. *Autobiografía*. México: UNAM / DGE Equilibrista, 2007.
- "Retreat into Fantasy." *Architectural Design* 40, n° 2 (febrero 1970): 64.
- SÁNCHEZ FOGARTY, Federico. "Juan O'Gorman." *Tolteca*, n° 22 (marzo 1932): 328-330.
- TIBOL, Raquel. "Juan O'Gorman en varios tiempos." *Calli*, n° 28 (julio – agosto 1967): 7-10.